

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИИ ВОЕННОГО ЭКОНОМИСТА

Кодиров Шахбоз Умиджон угли

курсант 1-ого курса Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

Наркулова Индира Рустам кизи

доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
преподаватель кафедры «Изучение языков» Университета
общественной

безопасности Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10171042>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-November 2023 yil

Ma'qullandi: 15-November 2023 yil

Nashr qilindi: 21-November 2023 yil

KEY WORDS

экономист, профессиональный
русский язык, языковая
компетенция специалиста.

ABSTRACT

в статье рассматривается роль русского языка как средства международного делового сотрудничества, обосновывается перспективность изучения русского языка в высших военных образовательных учреждениях Республики Узбекистан, описываются отдельные аспекты практики обучения русскому языку курсантов, обучающихся по направлению «Экономическая безопасность» в Университете общественной безопасности Республики Узбекистан.

Язык служит средством выражения мысли. В свою очередь, терминология экономической науки является существенным элементом, без которого наука просто не может функционировать как особая форма человеческой деятельности. Говорить и думать на экономическом русском обязывают современные процессы глобализации, компьютеризации и массового использования Интернет в хозяйственных процессах. С первых шагов курсант погружается в атмосферу особенного, характерного только для его специальности профессионального языка. На протяжении всех лет учебы и затем дальнейшей деятельности специалист, черпая новую информацию, обогащает свой профессиональный язык все новыми словами и выражениями.

Не секрет, что в настоящее время, чтобы достичь успеха, специалист должен обладать набором определенных качеств, среди которых можно выделить следующие: владение деловым, официальным стилем речи, коммуникабельность, эрудированность, эмоционально-психическая устойчивость, ответственность, предприимчивость и аккуратность.

Узкая специализация языка экономистов внутри многопрофильной экономической профессии достигла такой высокой степени, что экономист, занимающийся, например, компьютерным экономико-математическим прогнозированием, едва ли поймет все тонкости языка экономиста в области экономики труда или и наоборот.

Профессиональный язык экономиста представляет собой систему терминов,

понятий, дефиниций, обозначающих предметы, объекты, системы и процессы реальной хозяйственной жизни человека и общества. Профессиональные языки экономической науки можно условно разделить на общеэкономические и специальные. Каждая экономическая специальность помимо общего языка, единого для всех экономистов, имеет и свой специальный и специализированный язык.

Экономические словари, справочники, энциклопедии – это хранилища или тезаурусы профессионального языка. Специальная профессиональная лексика зафиксирована в разного рода словарях по специальностям. Таковыми являются, например, «Экономическая энциклопедия», «Энциклопедический словарь экономиста», терминологические словари и справочники по многим экономическим дисциплинам.

Высококвалифицированного экономиста всегда отличает культура профессиональной речи. Не только грамотное владение литературным языком, но также широкое и глубокое знание терминологии. Поэтому, усвоение и понимание терминологии – это обязательное условие приобретения специального профессионального мастерства для будущего экономиста.

Таким образом, становится очевидным, что одна из тенденций формирования современного профессионального языка экономистов связана с его популяризацией и экспрессивностью – свойствами, нетипичными для специальных языков. Вероятно, косвенными причинами таких изменений являются необычайно возросшая популярность профессии и, как следствие, ее массовость; сильно помолодевший контингент ее представителей (отсюда явления слэнга, жаргона, экспрессивного лаконизма в формулировках).

Литература:

1. Утенбаева, Гульжазира Мухтаровна ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ВВОУ РУЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ // ORIENSS. 2021. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-russkomu-yazyku-kursantov-vvou-ruz-s-ispolzovaniem-innovatsionnyh-pedagogicheskikh-tehnologiy-s-tselyu> (дата обращения: 08.06.2022).
2. Namozova D.B. The role and place of English in international communication / EPRA International Journal of Research and Development (SJIF Impact Factor 7) Volume 5. 2020. P. 141-144.
3. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2021. Sociolinguistic competence as the main component of intercultural communicative competence. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 7. Issue 3. pp.4-6
4. Najmutdinova M., Narkulova I. R. Q. O'zbekiston Respublikasi suverenligining huquqiy asosi //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 895-899.
5. Ёкубова И. Р. Способы выражения объекта в высказываниях с глаголами восприятия в современном русском языке //LBC. – 2019. – Т. 72. – С. 307.
6. Наркулова, И. Р. к. (2022). ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ-БИЛНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Образовательные исследования в области универсальных наук , 1 (3), 185–193. Получено с <http://erus.uz/index.php/er/article/view/342>.

7. Ашуров Р. Р. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ВОЕННОГО ЮРИСТА Ёриев Озодбек Ойбек ўғли //ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР. – С. 34.
8. Narkulova, I. R. qizi. (2023). THE METHODOLOGY OF USING SONGS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(20), 222–232. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1761>
9. Абдухафизов С. Н., Наркулова И. Р. К. СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ГЛАГОЛАМ ВОСПРИЯТИЯ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 275-282.
10. кизи Наркулова И. Р. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ СИ ОЖЕГОВА) //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 7-9.
11. Наркулов, А. К. у. (2023). ЗНАЧИМОСТЬ ПАТРУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(20), 239–243. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1763>
12. Narkulova I. R. PROJECT TECHNOLOGY AS A MEANS OF DEVELOPING THE INDIVIDUALITY OF CADETS //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2023. – Т. 3. – №. 1.
13. Muratovich M. R., Rajabovich I. A. HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY ONGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ JARAYON SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 36. – №. 1. – С. 32-34.
14. Muratovich M. R., Abduraxmonovich Q. A. HUQUQBUZARLIKLARNING PROFILAKTIKASI TO ‘G ‘RISIDAGI QONUN-JAMOAT TARTIBINI SAQLASHNING HUQUQIY ASOSI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 216-225.
15. Abduraxmonovich Q. A., Muratovich M. R. JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING VA’ZI BIR MASALALARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 8. – №. 3. – С. 157-169.
16. Махмудов Р., Эрназаров А. Ҳарбий хизматчилардаги касбий бузилишнинг (деформациянинг) сабаблари, омиллари ва унинг намоён бўлиши //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2/S. – С. 30-34.
17. Махмудов Р. М., Акбаров Л. И. ҲАРБИЙ ИНТИЗОМ ПСИХОЛОГИЯСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
18. Хурсандов, А. С., & кизи Наркулова, И. Р. (2023). Способы выражения правой валентности глаголов восприятия в современном русском языке. *Science and Education*, 4(4), 1337-1341.
19. Наркулова Индира Рустам кизи МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕСЕН ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ // ORIENSS. 2023. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-ispolzovaniya-pesen-pri-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-vysshih-voennyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah> (дата обращения: 21.11.2023).
20. Наркулова, Индира Рустам Кизи АКТАНТНАЯ СТРУКТУРА ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ // ORIENSS. 2023. №4. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/aktantnaya-struktura-glagolov-vospriyatiya-v-sovremenном-russkom-yazyke> (дата обращения: 21.11.2023).

INNOVATIVE
ACADEMY